

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

YANGI O'ZBEKISTON BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARI TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN TAKLIFLAR

Sobirova Gulxayo Aktamjonovna¹, T. B. G'ofurbekov²

¹ Farg'ona viloyati Rishton tumani 21-BMSM o'qituvchisi

² Ilmiy rahbar: san'atshunoslik fanlari doktori, Professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayni vaqtda Respublikamizda faoliyat yuritayotgan bolalar musiqa va san'at maktablari ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan o'rinli takliflar bildirilgan. Shunga ko'ra BMSMlarining namunaviy nizomi, o'quv rejasi, o'quv dasturi tahlil qilinib, aniqlangan mavjud kamchilik va amaldagi muammolarni hal etish, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha takliflar hamda kutilayotgan natijalarga izoh berilgan.

Kalit so'zlar: fonoteka, konsertmeyster (jo'rnavoz), an'anaviy xonandalik, akademik xonandalik, solfedjio, musiqa nazariyasi, musiqa adabiyoti, kutubxona, tanlangan fan, notani varoqdan o'qish, ansambl, umumiy fortepiano.

Ma'lumki, bugun Yangi O'zbekistonda har bir sohaga bo'lgan e'tibor siyosat darajasiga ko'tarilgan, ya'ni sohaga tegishli qonun, qaror va farmonlar asosida strategik harakatlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, musiqa va san'at sohasida ham.

Uzliksiz ta'lim tizimining majburiy bo'lmagan turi hisoblangan, maktabdan tashqari ta'lim berishga mo'ljallangan davlat bolalar musiqa va san'at maktabining asosiy maqsadi yosh avlodni musiqa va san'at turlariga qiziqishi va qobiliyatini rivojlantirish, ijtimoiy faolligini oshirish, ularni xalqimiz an'analariga va milliy qadriyatlarimizga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy ma'rifiy saviyasini har tomonlama oshirishdan iborat¹. Mazkur maqsadlarga erishish uchun avvalo zarur sharoit

¹O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimovning PQ-2435-sonli "Bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha 2016-2020-yillarga mo'ljallangan davlat dasturi to'g'risida"gi Qarori. Toshkent sh., 2015-yil 20-noyabr.

va imkoniyatlar mavjud bo'lishi lozimligini nazarda tutgan holda O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining "Bolalar musiqa va san'at maktablarining moddiy-texnik ba'zasini mustahkamlash va ularning faolligini yanada yaxshilash bo'yicha" 2 ta davlat dasturi qabul qilingan. Bularning birinchisi 2009-2014-yillarga, ikkinchisi 2016-2020-yillarga mo'ljallangan bo'lib, dasturlar ijrosi ta'minlanishi natijasida Respublikamizda eng so'ngi o'quv uskunalari va musiqa cholg'ulari bilan jihozlangan zamonaviy tipdagi bolalar musiqa va san'at maktablari ishga tushirildi. Ayni vaqtda mamlakatimizda 325 ta bolalar musiqa va san'at maktablari o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga ko'ra, ularning ijodiy imkoniyatlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan musiqa va san'at yo'nalishlarida faoliyatini amalga oshirib kelmoqda.

Ma'lumki, BMSMlarida o'quv-tarbiyaviy ishlar O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan tasdiqlangan o'quv rejalar, dasturlar asosida amalga oshiriladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining 2019-yil 30-dekabrda №766-son buyrug'iga asosan tasdiqlangan BMSMlar o'quv rejasiga muvofiq ta'lim tarbiya ishlari yuritilmoqda. Biroq, o'quv rejadagi ayrim kamchiliklar ta'lim samaradorligiga to'laqonli erishishga to'sqinlik qilmoqda. Shu bois, quyida mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va sifatli ta'lim jarayonlarini tashkil etishga qaratilgan fikr-mulohaza va takliflarimizni keltiramiz.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qish davri 11 yillik bo'lganligi uchun bolalar musiqa va san'at maktablari nizomi bo'yicha belgilangan yoshga o'zgartirish kiritib, 7 yillik ta'lim yo'nalishi bo'yicha 6-11 yosh, 5 yillik ta'lim yo'nalishi bo'yicha esa 6-13 yosh etib belgilanishi orqali o'quvchilarni BMSMlarga qamrab olish doirasini kengayishga erishish;

Ayni vaqtda BMSMlar o'quv rejasida bir stavka haftalik yuklama boshlang'ich sinflar uchun 24 soat, yuqori sinflar uchun esa 20 soat etib belgilangan. Stavkani yuqori sinf – 18 va boshlang'ich sinf – 20 soatga qisqartirilishi orqali o'qituvchining pedagogik yuklamasi kamayishi va o'z ustida ishlashi, boshqa o'qituvchilar darslarini kuzatishi, tajriba almashishga imkon berish;

Pedagog ham, jo'rnavoz ham o'quvchi bilan birgalikda ishlab ta'lim jarayonida har ikkisi birdek mehnat qiladi. Shunday ekan, jo'rnavozlikka to'lanadigan haq miqdorini oshirib, pedagogik stavkaga to'lanadigan haq miqdoriga tenglashtirish va natijada dars taqsimotida kelib chiqadigan muammolarga barham berish;

Maktabda o'tilayotgan 0.5 soatlik darslar samarsi sezilarli emas, belgilangan vaqtda mazmunli dars jarayoniga erishib bo'lmayapti. Shu bois, tanlangan fan, notani varoqdan o'qish, ansambl, umumiy fortepiano (1-sinflarga) dars soatlarini 1 soat etib belgilash va bu orqali fan dasturida belgilangan maqsad va vazifalarga to'laqonli erishish;

Musiqa nazariyasi va solfedjio fanlari har bir musiqa soxasi vakillari uchun juda zarur bo'lib, barcha sinflar uchun solfedjio faniga 1,5 soat emas, 2 soat ajratish maqsadga muvofiqdir (1 soat musiqa nazariyasi, 1 soat solfedjio mashg'ulotlariga). Ma'lumki, solfedjio va musiqa nazariyasi fanlari bir nechta faoliyat turlaridan iborat bo'lib, darsni 2 soatga uzaytirilishi barcha faoliyat turlari bajarilishiga imkon beradi.

BMSM o'quvchilari uchun An'anaviy xonandalik va cholg'u ijrochiligi bo'yicha o'quv qo'llanma va darsliklar juda oz. An'anaviy xonandalik va cholg'u ijrochiligi bo'limi o'qituvchi va o'quvchilari uchun fan dasturi bo'yicha o'quv qo'llanma va darsliklar yaratilishi va Respublikamiz musiqa va san'at maktablariga tarqatish zaruratini qondirish, bu orqali an'anaviy o'zbek musiqasini o'rganish va o'zlashtirish ko'rsatkichini yuqori bosqichga ko'tarish;

Ayni vaqtda musiqa savodi va musiqa tinglash, maqom alifbosi, maqom va Shashmaqom asosolari, balet va o'zbek raqsi tarixi, tasviriy va amaliy san'at tarixi, estrada va djaz tarixi fan dasturlari mavjud emas. Biroq, bu fanlar 2019-yildagi o'quv rejaga muvofiq o'quv amaliyotiga joriy etilgan. O'quvchilarda fanlarga oid kerakli bilimlarni shakllantirish maqsadida musiqiy - nazariy va tarixiy fanlardagi dasturiy muammolarni bartaraf etib, Yuqoridagi fanlar dasturida keltirilgan har bir mavzuga uslubiy ko'rsatmalar berilgan holda yaratish va dasturga asoslangan darslik va o'quv qo'llanmalarni musiqiy materiallari (nota matni va audio (mp3), video (mp4) formatlari) bilan havola qilish va Respublika musiqa va san'at maktablarini ushbu manbaalar bilan ta'minlash, bu orqali fanlar oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarga to'laqonli erishish;

Bugungi kunda amaliyotda qo'llanilayotgan o'zbek musiqa adabiyoti fan dasturi ko'proq tarixiy mavzularga asoslangan bo'lib, ularni o'rganamiz deb bugunni tarixga aylantirib qo'ymoqdamiz. Shu bois, mutahassislar hamkorlikda BMSM o'quvchilariga mos, ya'ni boshlang'ich musiqa ta'limi uchun mo'ljallangan dastur ishlab chiqishlari va vazirlik tomonida tasdiqlanib, Respublika BMSMlari mazkur dasturdan foydalanishini yo'lga qo'yish, shuningdek, o'zbek musiqa adabiyoti bo'yicha o'zbek tilida darslik mavjud emas, (BMSMlar uchun dastur asosida) darslik yaratish uchun avval fan dasturini yangilash va har bir mavzu uchun uslubiy ko'rsatmalar berilishi zarur. Dasturda zamonaviy mavzular rolini oshirish, musiqiy materiallari (nota matni va audio (mp3), video (mp4) formatlari) ilova qilinishi zaruratini qondirish, bu orqali o'zbek musiqasining nazariy va tarixiy asoslarini yaxshiroq tushunilishiga imkon yaratiladi va uslubiy ko'rsatmalar dars mazmunini belgilab beradi.

Akademik xonandalik mutaxassisligi bo'yicha fan dasturi o'quv jarayoniga taqdim qilinmagan bo'lib, ushbu yo'nalish uchun to'liq fan dasturini yaratish va bu orqali mazkur yo'nalish rivojiga erishish;

Ayni vaqtda BMSMlarida kutubxonalar faoliyati qoniqarli emas, zarur adabiyotlar bilan ta'minlanmagan. Kutubxonalarni zaruriy darslik va o'quv qo'llanmalar bilan ta'minlash, barcha mutaxassisliklar bo'yicha fan dasturiga asoslangan o'quv qo'llanma va darsliklarning Respublika BMSMlariga yetkazilishi orqali darslarning samaradorligi ya'ni ta'lim sifatini yaxshilash;

Musiqa soxasidagi barcha yo'nalishlar fonotekaga muhtoj bo'lib, musiqiy materiallarning audio (mp3), video (mp4) formatlarini jamlovchi fonotekalar faoliyatini musiqa va san'at maktablarida ham yo'lga qo'yish, ijro mukammalligi va ta'lim sifatini oshirishga erishish;

Respublikamizda o'tkazilayotgan ko'rik tanlovlar nizomidagi majburiy asarlar ijrosi bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilari uchun murakkabligi bois, mukammal ijrolar kuzatilmayapti. Anashunday ko'rik tanlovlardan biri M.Qoriyoqubov tanlovi bo'lib, uning nizomidagi majburiy asarlar ro'yhati mutaxassislar (BMSMlari tajribali pedagoglari) tomonidan qayta ko'rib chiqilishi va BMSM o'quvchilariga mos asarlar ro'yhati bilan almashtirilishi maqsadga muvofiqdir. Bu orqali ishtirokchilar qamrovini orttirish va sog'lom raqobat muhitini yaratish, iste'dodlarni yanada ko'proq kashf etish;

Ma'lumki, musiqiy nazariy va tarixiy fanlar bo'yicha birorta ham Respublika ko'rik tanlovlari o'tkazilmaydi. Ushbu fanlar bo'yicha Respublika ko'rik tanlovlarni tashkil etish va o'tkazish o'quvchilarning nazariy va tarixiy fanlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish;

O'zbekistonda oliy ma'lumotli musiqashunoslar Toshkent shahri hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi musiqa oliygohlarida tayyorlanadi. Vodiya ham ushbu soxa vakillarini tayyorlanishini yo'lga qo'yish ya'ni Madaniyat va san'at instituti Farg'ona mintaqaviy filialida Musiqashunoslik yo'nalishini ochilishi va bu orqali oliy ma'lumotli, musiqashunoslarga bo'lgan talabni qondirib, musiqiy nazariy va tarixiy fanlar rivojiga erishish;

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida 2023-yil 22-dekabr kuni o'tkazilgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi kengaytirilgan yig'ilishi davomida SH.Mirziyoyev Iqtisodiyot va moliya vazirligi (Qo'chqorov), Madaniyat vazirligi (Nazarbekov)ga 2024-yil 1-martga

qadar bolalar musiqa va san'at maktablari o'qituvchi va konsertmeystrlarining oylik maoshlarini oshirish hamda BMSM kommunal xarajatlarini Davlat byudjetidan qoplashni nazarda tutuvchi tegishli qaror loyhasini ishlab chiqilishi va bunda madaniyat va san'at, kutubxona va muzeylar sohasida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlarning oylik ish haqqi miqdorlarini 2024-yil 1-apreldan – 20 foizga, 2025-yil 1-yanvarda – yana 15 foizgacha oshirish nazarda tutilishi² to'g'risida topshiriq bergandilar. Ammo, mazkur topshiriqlar hali hanuz amaliy isbotini topmadi. Qachonki inson mehnatiga munosib haq olsa, o'z ishiga yanada mehr berib, jon dildan bajarishga harakat qiladi. Natijada kadri tajribasi, bilimi, malakasi oshishi bilan birga soha rivojiga erishiladi. Shunday ekan, Prezidentimiz aytganlaridek, bolalar musiqa va san'at maktabi hodimlariga to'lanadigan ish haqqi miqdorini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o'rnida aytish joizki, bugun mamlakatimizda musiqa va san'atga bo'lgan e'tibor, xalqimiz ushbu soxaga bo'lgan qiziqishi, mehri yuqori darajada. Jahon xalqlari bilan tillasha olgan musiqa san'ati har qanday davrda ma'naviyatning shakllanishida, xalqning ezgu umdlarini qaror toptirishda, mehr, oqibat, sadoqat, vatanparvarlik, bag'rikenglik kabi ezgu g'oyalarni millat ruhiyatiga singdirishda asosiy omil bo'lib kelmoqda. Shuningdek ayni vaqt, butun yer sharini bir nuqtada birlashtiraolgan mo'jizaviy kuch. Unda butun dunyo falsafasi mujassam. Shu ma'noda muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan yurtimizda olib borilayotgan oqilona siyosat tufayli, musiqa san'ati yana bir yangi bosqichga ko'tarilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

Yuqorida, boshlang'ich musiqa ta'limini yanada rivojlantirish maqsadida, bolalar musiqa va san'at maktabidagi faoliyatim davomida uchragan muammolar va ularning yechimiga qaratilgan takliflarimni bildirdim. O'ylaymanki, mazkur takliflar soxa rivoji, bolalar musiqa va san'at maktablari istiqboli uchun o'rinni bo'lib, mutasaddi vazirliklar tomonidan ijobiy natijalar qayd etilishini kutib qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. “Madaniyat va san'at soxasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish –chora-tadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev. Toshkent sh., 2020-yil 26-may, Prezident farmoni -6000
2. “BMSM larning moddiy –texnik bazasini mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada yaxshilash bo'yicha 2009-2014-yillarga mo'ljallangan davlat dasturi to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimov. Toshkent sh., 2008-yil 8-iyul, Prezident qarori-910.
3. “BMSMlar faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha 2016-2020-yillarga mo'ljallangan davlat dasturi to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimov. Toshkent sh., 2015-yil 20-noyabr, Prezident qarori-2435
4. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining 766-son “Bolalar musiqa va san'at maktablarining ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv rejaları hamda o'quv rejalariga tushuntirishlarni tasdiqlash to'g'risida”gi buyrug'i. Toshkent sh., 2019-yil 30-dekabr.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida 2023-yil 22-dekabr kuni o'tkazilgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi kengaytirilgan yig'ilishi davomida berilgan topshiriqlar bo'yicha 50-sonli Bayoni. Toshkent sh., 2023-yil 22-dekabr.
6. Sobirova G. Bolalar musiqa va san'at maktablarida “Musika adabiyoti” fanining o'qitish muammolari (Farg'ona viloyatidagi BMSMlar misolida). Farg'ona – 2022.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida 2023-yil 22-dekabr kuni o'tkazilgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi kengaytirilgan yig'ilishi davomida berilgan topshiriqlar bo'yicha 50-sonli Bayoni. II. Teatr, maqom, baxshichilik, san'atlarini rivojlantirish hamda madaniyat markazlari faoliyatini takomillashtirish. 30-band, 9-bet.